

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**
/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO.

MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO: CAUSA DE LAS EMPRESAS CERRADAS EN VENEZUELA. ESTUDIO DE UN CASO EN EL ESTADO ZULIA. GRUPO SIDERPRO. (*)

JAVIER AGOSTINI (**)
Universidad del Zulia

Abstract

The economy has been impacted because of the monopoly and oligopoly Venezuela markets. This study analyzes the causes of the closure of the main company producing pipes for the oil industry in Zulia State. (Group SIDERPRO) It is a research field, documentary and descriptive. The information was collected on experiences arising in the process of expropriation and recovery. As a result evidence of the need to propose a macroeconomic planning and control allowing to speed recovery of closed industrial parks and Venezuela recovery process model.

Key words: Monopoly, oligopoly, planning and control, recovery.

Resumen

La economía ha sido impactada por causa del monopolio y el oligopolio en los mercados de Venezuela. El presente estudio analiza las causas del cierre de la principal empresa que producía tuberías para la Industria Petrolera en el estado Zulia. (Grupo SIDERPRO) Es una investigación de campo, documental y descriptiva. La información fue recabada a través de vivencias suscitadas en el proceso de expropiación y recuperación. Como resultado se evidencia la necesidad de proponer un modelo macroeconómico de planeación y control que permita acelerar la recuperación de los parques industriales cerrados y en proceso de recuperación en Venezuela.

Palabras Clave: Monopolio, Oligopolio, Planeación y Control, Recuperación.

Doi: [Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950810](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950810)

¹ * Este trabajo forma parte de los resultados de una investigación denominada Propuesta de un modelo macroeconómico de planeación y control para reactivar las empresas cerradas y en proceso de recuperación en Venezuela. Adscrito al Doctorado en Ciencias Económicas de la División de Estudios Para Graduados. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad del Zulia. (LUZ).

** Ingeniero en Mantenimiento Mecánico. (UPSM, 1998). Profesor Ordinario de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín. (2005). Decanato de Extensión. Dirección de Formación Continua. (2007). Magíster Scientarum en Gerencia de Proyectos Industriales. Gerente de región occidente de post venta y servicios HONDA motor de Venezuela. Maracaibo Venezuela. Móvil: 04146430483. Email: agostinijavier@gmail.com/agostinijavier@hotmail.com.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

INTRODUCCION

En las decisiones económicas intervienen consideraciones estratégicas: Cada empresa debe tener en cuenta como pueden afectar sus actos a sus rivales y como es probable que ellos reaccionen. De acuerdo a Baye. (2006); esto puede ser el origen de sobrevivencia ó estrangulación de la actividad económica de una empresa. La presente narración analiza algunos rasgos estructurales de un sector de la economía para lo cual se ha citado uno de los temas más importantes como el Monopolio y Oligopolio causa principal de las Empresas Cerradas en Venezuela.

Para Hugo Chávez Frías. (2005); Presidente de Venezuela, es contrario a la Constitución Nacional que haya Empresas Cerradas en el País. La perspectiva de este tema está relacionada con un caso real de una empresa que fue estrangulada por los grandes capitales empresariales durante la década de 1985 - 1995, muchos casos como este indudablemente que han sido vistos y argumentados como desestabilización de capitales y no solamente de la economía Venezolana sino en naciones de Centro América, Sur América y el Caribe, esto ha acarreado en consecuencia el alto índice de desempleo, paralización o cierre, además del embotamiento y cese de las riquezas internas en muchos países con la baja de la producción que ha sido sustituida por la importación de productos. El presente artículo analiza las causas de cierre del (Grupo SIDERPRO), ubicado en Venezuela en el estado Zulia entre los municipios Cabimas y Simón Bolívar. Este parque industrial fue expropiado por el Gobierno Nacional en el año 2005 y actualmente está en proceso de recuperación. Para estudiar el contexto sobre este artículo se han abordado los aspectos teóricos indispensables sobre la estructura en las siguientes partes.

En la primera parte se trata la competencia, las estructuras de mercado y las variables económicas de la competencia perfecta e imperfecta. En la segunda parte se alterna el desarrollo teórico del monopolio, el oligopolio, las condiciones de los mercados y la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

competencia económica de las empresas. La tercera parte aborda equilibrio del mercado de competencia monopolística y Oligopólico, enmarcando los tópicos relacionados con la condición de la competencia.

En último lugar con estos aspectos se logra absorber las variables más características que configuran un estudio taxativo de lo teórico - práctico abordando la competencia desde el punto de vista coyuntural sobre el tema de la producción y comercialización del acero en Venezuela fundamentado en una crítica cronológica contra el monopolio y oligopolio como principal causa de las empresas cerradas en Venezuela. El caso de Estudio es sobre el COMPLEJO SIDERURGICO. "SIDEROCA –PROACERO conocido como "GRUPO SIDERPRO". Ubicado en el Estado Zulia entre los Municipios Cabimas y Simón Bolívar.

LA ESTRUCTURA DE MERCADO Y LA VARIABLE ECONÓMICA DE LA COMPETENCIA PERFECTA E IMPERFECTA.

Para Pindyck y Rubinfeld. (2005); Un mercado monopolísticamente competitivo es similar a uno perfectamente competitivo en tres aspectos claves: **El primer tipo de estructura del mercado** es el monopolio. Cuando existen varias empresas y no está limitada la entrada de nuevas empresas. Pero la incompatibilidad de ello es que el producto esta diferenciado. Cada empresa vende una marca o versión del producto que se diferencia por su calidad, su aspecto o su reputación y cada una es la única productora de su propia marca. Lo que se traduce en un privilegio legal o fallo del mercado, esto determina una diferencia ya que existe un productor con gran poder siendo el único en la industria que lo posee.

El grado de poder de monopolio que tenga la empresa depende de su éxito en la diferenciación de su producto respecto a los productos de la competencia u otras empresas. **Como los casos de la salsa de**

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

tomate, el detergente para lavadores, el café empaquetado y la pasta. Sin embargo, el lado oscuro de estos posicionamientos muchas veces se traduce en que el capital agarrota a la competencia por diferentes vías donde el poderoso fusiona o estrangula para sacar del mercado la competencia y establecer un único producto con precios sumamente altos por la carencia de productos y falta de variedad o competencia en el mercado.

El segundo tipo de estructura del mercado examinado por muchos y en este estudio es el *Oligopolio*. La informalidad o más bien la oscuridad y silencio cuando directa o indirectamente se provoca una paralización o cierre de una empresa de menor o igual capacidad que ha sido debilitada. Esto es el significado de la pérdida de empleos, importación de productos, y desestabilización de la economía de muchos países sobre todo latinoamericanos y del Caribe a causa de las violaciones e irregularidades que pasan por desapercibidas en la propia competencia monopolística y el oligopolio. Temas como donde el producto que producen las empresas puede estar diferenciado: **Como es el caso del acero.** En las industrias oligopolísticas, el poder de monopolio y la rentabilidad dependen, en parte, de cómo se interrelacionan las empresas. Si la interrelación es más cooperativa que competitiva, las empresas pueden cobrar precios muy superiores al costo marginal y obtener grandes beneficios. En algunas industrias oligopolísticas, las empresas cooperan, pero en otras compiten ferozmente, aun cuando eso signifique obtener muchos beneficios. Para comprender todo esto es necesario ver como deciden las empresas oligopolísticas el nivel de producción y los precios. Estas decisiones son complejas, ya que cada empresa debe actuar estratégicamente, y cuando toma una decisión debe sopesar las reacciones probables de sus competidoras.

El tercer tipo de estructura del mercado que se debe examinar constantemente es el cártel. Donde no existe un producto sustitutivo. En un mercado en el que hay un cártel algunas o todas las empresas coluden explícitamente, coordinan sus precios y sus niveles de producción para maximizar sus beneficios conjuntos. En la realidad es

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

importante revelar algunas cifras. De diez a doce grandes compañías, apoyadas por otras tres docenas de empresas menores, controlan el suministro de alimentos en el mundo. Sus integrantes controlan el cártel de alimentos Anglo-Holandés-Suizo, que se concentra alrededor de la Casa de los Windsor de Gran Bretaña. Dirigido por las seis grandes compañías cerealeras: Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge & Born, André, y Archer Daniels Midlands / Töpfer. Cártel de alimentos y materias primas dirigido por los Windsor, que tienen el control absoluto sobre los cereales y producción de granos, trigo de la harina, avena, cebada del maíz y del centeno en todo el mundo. Además de esto controlan la carne, la leche, los aceites de mesa y grasas, frutas, azúcar incluyendo toda la logística y los medios de transporte para la colocación de los productos al consumidor final.

Cada año decenas de millones de seres humanos mueren por la carencia de alimentos básicos, esto significa que a primera vista un cártel puede parecerse a un monopolio puro, al fin y al cabo sus empresas actúan como si formaran parte de una gran compañía sin tomar en cuenta cómo afectan sus decisiones sobre los precios a los niveles de producción del segmento que no controlan. En segundo plano esta el poder observar como los miembros de un cartel no forma parte de una gran compañía y pueden sentirse tentados a engañar a sus socios y competidores cobrando un precio más bajo y arrebatando una cuota mayor del mercado.

Esta es la razón del porque muchos cárteles tienden pues a ser inestables o cortos en el tiempo. Un caso particular relacionado con lo expuesto es la industria avícola donde los competidores tratan de estandarizar precios y en ocasiones se traicionan para dominar el mercado colocando productos por debajo de los precios acordados a pesar de existir un precio regulado por el Gobierno que protege al consumidor final, toda estas acciones conducen a un mismo fin el control del mercado.

Otros casos muy citado y de gran impacto en Venezuela es el de la industria dependiente del **ACERO**, como soporte de esta crítica se

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

refleja el lado oscuro de una realidad contradictoria escondida detrás del monopolio y oligopolio, manantial que ha afligido significativamente las economías de las naciones.

EL MONOPOLIO.

Es el modelo opuesto a la competencia perfecta, o sea cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como las siguientes:

- Control total de la oferta de un producto.
- Posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior al de cualquier competidor.
- Existe disposición exclusiva de patentes inherentes al producto.
- Existe exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio, o bien, el ejercicio del monopolio directamente por una empresa del estado.

La lógica del razonamiento económico indica que en estos casos el oferente monopolista cuando es una empresa privada tratará de mantenerse en el nivel de actividad que optimice su relación costo - volumen - utilidades. En cambio si se trata del Estado puede perseguir distintos objetivos políticos, sociales y/o económicos. El monopolio, es el caso extremo de la competencia imperfecta y se da cuando existe un único productor que tiene control absoluto sobre el manejo del precio e implica además que no existe ningún producto sustituto que pueda reemplazar el producto del vendedor monopolista. Pindyck y Rubinfeld. (2005). El *Monopolio* es la situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir las necesidades en dicho sector. El privilegio es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio determinado, solo existe una persona o una sola empresa (monopolista) que produce este bien o servicio.

Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

monopolista, y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al monopolista el control de los precios. Para ejercer un poder monopolista se tienen que dar una serie de condiciones: a) Control de un recurso indispensable para obtener el producto. b) Disponer de una tecnología específica que permita a la empresa o compañía producir, a precios razonables, toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado; esta situación a veces se denomina monopolio "natural". c) Disponer del derecho a desarrollar una patente sobre un producto o un proceso productivo. d) Disfrutar de una franquicia gubernativa que otorga a la empresa el derecho exclusivo para producir un bien o servicio en determinada área.

Cuando un mercado presenta una composición de monopolio, simplemente existe una única firma que suplente el bien o los bienes de una canasta específica de bienes. En terminología de mercado se suele denominar monopolio "bueno" al que nace como consecuencia de la voluntad mayoritaria de los consumidores que, en un verdadero proceso democrático (de mercado) votan con sus compras y abstenciones de comprar a efectos de decidir cuál es el proveedor que deberá prevalecer por sobre sus competidores. Esta decisión es irreprochable desde el punto de vista democrático porque nace de la voluntad de la mayoría de los consumidores que sin injerencia gubernamental, así han decidido asignar sus escasos recursos a quienes ellos consideran que mejor los satisfacen. La decisión en última instancia corresponde al consumidor. (El propio pueblo), verdadero soberano del proceso de mercado.

Una empresa monopolista, como cualquier otro negocio, tiene que enfrentarse a dos fuerzas determinantes: 1) Un conjunto de condiciones de demanda del bien o servicio que produce. 2) Un conjunto de condiciones de costo que determinan cuánto tiene que pagar por los recursos que necesita para producir y por el trabajo requerido en la producción.

Toda empresa o compañía debe ajustar su producción para maximizar sus beneficios; es decir, que pueda maximizar la diferencia entre lo que ingresa por sus ventas y los costos que ha de cubrir para

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

producir la cantidad de bienes vendidos. El nivel de producción que maximiza los beneficios viene dado por aquella cantidad que permite poner el máximo precio posible. Las consideraciones efectuadas al caso del monopolio son aplicables a todos los llamados, *oligopolios*, *carteles* y *Trust*. No hay técnicamente ninguna diferencia entre los monopolistas ya sea que se trate de uno o de muchos.

EL OLIGOPOLIO.

De acuerdo a Harris, (1997), se denomina oligopolio a aquella estructura de mercado en la que existe un número reducido de productores (empresas) frente a una cantidad innumerable de compradores. El oligopolio es la organización del mercado en la cual hay pocos vendedores de una mercancía. Por tanto, las acciones de cada vendedor afectan a los otros vendedores. Como resultado de esto, a menos de que se hagan algunos supuestos específicos sobre las reacciones de las otras empresas ante las acciones de la empresa que se estudia. Un Mercado dominado por un reducido número de productores o distribuidores u ofertantes. Un mercado que se encuentra en una posición intermedia entre lo que se conoce como competencia perfecta y el monopolio, en el que sólo existe un fabricante o distribuidor. Un mercado oligopolístico puede presentar, en algunas ocasiones, un alto grado de competitividad.

Sin embargo, los productores tienen incentivos para colaborar fijando los precios o repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca una situación parecida a la del monopolio. Este tipo de políticas están prohibidas por las leyes antitrust y por las leyes de defensa de la competencia. Pero también dependen de que las empresas cumplan sus acuerdos. **El Oligopolio** se da cuando pocas empresas tienen influencia por los precios en el mercado. *Existen unos pocos vendedores. Ninguno domina, pero al ser pocos pueden coaligarse para influir sobre los precios y las cantidades. Existen empresas con capacidad de actuar en colusión.*

En los mercados oligopolísticos, como por ejemplo el mercado de alimentos y el de los detergentes, con frecuencia se suceden largos

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

periodos de estabilidad en los precios. Los productores se limitan a competir mediante la publicidad de sus productos (por ejemplo, la típica frase publicitaria “lava más blanco”) y otra clase de técnicas como la distribución de cupones que pueden intercambiarse por diversos artículos. Para tomar decisiones sobre precios, las empresas que operan en mercados oligopolísticos utilizan la teoría de juegos. El juego consiste en anticipar la reacción de las compañías competidoras ante cambios en las condiciones del mercado y en poder planificar la política a seguir para conseguir la máxima rentabilidad posible. Alcanzar un resultado óptimo depende en buena medida de que las empresas se comporten de una forma racional. En un juego de suma cero, la rentabilidad total es fija, por lo que una empresa sólo podrá mejorar su posición a costa de las demás.

En los juegos que no son de suma cero, la decisión de un jugador puede beneficiar a todos los demás. La competencia no es tan cerrada como en otros modelos como la competencia monopolista. Las condiciones necesarias para que se presenten en un oligopolio, y que a la vez lo diferencia de otros modelos, podrían ser los siguientes:

- Los competidores mantienen una estrecha comunicación, ya sea directa o indirecta.
- No se imponen restricciones a los competidores que deseen participar del segmento de mercado, solo se puede restringir indirectamente la entrada de estos nuevos competidores.
- Los competidores oligopolistas pueden llegar a acuerdos sustanciales, ya sean directos o indirectos.
- La competencia no es tan cerrada como en otros modelos como la competencia monopolista donde su posición los hace básicamente ilegales.
- Generan una fuerte tendencia a no respetarlos (a la traición), cuando así conviene a uno u otro participante.

También suele suceder en el oligopolio que una empresa sea líder en precios y los demás se vean precisados a seguirlo. O bien que se concreten acuerdos parciales entre sólo algunos de los oferentes.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

Algunas características que permiten identificar el oligopolio son: Número limitado de empresas o dos empresas (duopolio), bien único sin sustitutos cercanos, precio-decisores, dependiendo de las decisiones del resto de oligopolistas, los competidores mantienen una estrecha relación y pueden o no llegar a acuerdos, las decisiones de cada uno de los productores afectan al rendimiento de los restantes.

El surgimiento de los oligopolios conduce a un número reducido de empresas posee los recursos claves, impidiendo la entrada o salida de otras empresas pudiendo hablar entonces de un bien escaso, o un bien que resulta únicamente de condiciones específicas, como los yacimientos petroleros (que no se encuentran en todo el mundo, sino en zonas específicas de la Tierra).

Por otro lado, la existencia de oligopolios suele variar en el horizonte temporal, por ejemplo, en el Ecuador existía un oligopolio en el área de supermercados: Supermaxi y Mi Comisariato, lo que les daba un amplio poder de mercado en su especialidad, pero, en los últimos años, almacenes de venta por abarrotes han crecido hasta convertirse en competencia directa de Supermaxi y Mi Comisariato, nuevos supermercados como Santa María, Magda Espinoza o T.I.A., han logrado repartir de forma más equitativa el mercado de su especialidad y acabar con el oligopolio de los supermercados.

Entonces el oligopolio es un mercado en el que actúa un reducido número de oferentes que tienen una gran dependencia entre sí. El motivo de que sean pocos radica en las barreras de entrada (fuerte inversión, patentes, entre otros aspectos). Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o realizando acuerdos entre ellos. En la realidad existe una gran tendencia a promover acuerdos dando lugar a los llamados clubes de tal o cual ramo con vistas a obtener mayores utilidades, a asegurar la posición de cada uno, disminuir la incertidumbre, a controlar la entrada de nuevos oferentes al mercado, entre otros aspectos.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

En el Ecuador, en cambio, el Estado se vio en la necesidad de introducir una nueva empresa al mercado. En el mercado de telefonía móvil del Ecuador existían sólo dos empresas: Porta (América S.A. de México) y Bellsouth (OTECCEL S.A.), de esta forma, quedó constituido un duopolio que, independientemente de haber tenido acuerdos, mantenía altos precios para los consumidores y eran pocos sus esfuerzos para superarse y ofrecer mejores productos en el mercado. El Estado Ecuatoriano, a través de las empresas de telefonía fija (Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., posteriormente sólo Andinatel S.A.) de las que es accionista mayoritario, crea TELECSA, la empresa de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, concesionada a SWEDTEL S.A., por la cual entra al mercado la marca ALEGRO PCS, y la reacción fue casi inmediata. Hoy en día, se mantienen las tres empresas en el mercado (Bellsouth se convirtió en Movistar, una vez que OTECEL vendió la compañía a Telefónica de España) con precios más accesibles y el mercado de la telefonía móvil se ha expandido a tal magnitud, que sus productos están considerados dentro del cálculo de la Canasta Básica. El Estado, también puede abstenerse de tomar cualquier acción, esto es, cuando las acciones de las empresas no buscan tomar control del mercado, sino, aumentar el excedente total de mercado; es decir, aumentar la eficiencia.

Para poder identificar los bienes diferenciados de acuerdo a Diego Saravia (2003), es necesario fusionar el Oligopolio. La teoría de los juegos. Oligopolio homogéneo y heterogéneo. Por ejemplo el Oligopolio en el Mercado de la Telefonía celular que se origina cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales (como lo son productos, como el acero, el cemento, el alcohol industrial, que físicamente son iguales y difícilmente diferenciales) o bienes o servicios diferenciados por algún aspecto en particular, como es el caso de productos como los cereales para el desayuno, los detergentes o algunos electrodomésticos. Este es un caso muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se concentra en un solo productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de productores.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.iub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

Cada uno de los productores, dado que produce una cantidad significativa del total, tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da poder de intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el mercado. De esta forma, hay más de un producto del mismo tipo en el mercado, pero, debido al control y poder que estas empresas tienen, aparecen los mismos problemas y limitaciones que impone el monopolio. Una de las barreras de entrada más comunes que impone el oligopolio, es la cantidad de dinero necesario para ingresar a ese selecto grupo de productores que existen en el mercado. Ante la existencia de productores tan poderosos en el mercado, un nuevo productor que desee ingresar a él necesitaría una cantidad muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser eliminado tempranamente del mercado.

Otros caso como el planteado es cuando el valor se transforma y no se conserva. Hacia una legislación específica para el Software libre por ejemplo. En la naciente Sociedad del Conocimiento las relaciones entre los programas de computadora o "lenguajes imperativos para máquinas" y la economía constituyen el espacio donde surge la contradicción fundamental de la misma que nos conduce a la siguiente interrogante: **¿El conocimiento es o no capital?** Como elementos diferenciados en la Sociedad del Conocimiento y en el marco emprender el estudio económico se pueden observar las variables del modelo "económico" en la que puedo fundamentar La economía como la ciencia de la escasez, o el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre los individuos. Los programas no son recursos escasos porque: **¿Es razonable considerar a los programas como parte de los flujos de información, y recursos escasos en un sentido económico?**

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

EQUILIBRIO DEL MERCADO DE COMPETENCIA MONOPOLISTA Y OLIGOPÓLICO.

El equilibrio de la empresa según Michael R. Baye (2006) en el modelo de mercado de Competencia Monopolista se ve sometido a la condición de que si las empresas en un mercado de estas condiciones obtienen ganancias económicas en un lapso de tiempo prolongado, en un futuro cercano entrarán otras empresas a la industria a largo plazo. Esto desplaza en forma descendente la demanda de cada empresa, ya que el segmento de mercado ahora se debe repartir entre más competidores, haciendo que eventualmente las ganancias desaparezcan y todos los productores solo produzcan para subsistir.

Igualmente, el precio de mercado prevaleciente es tal, que ninguna empresa tiene ningún incentivo para modificar su propio precio o producción. Así, la competencia en un momento determinado puede llegar a ser tan cerrada que los mismos productores solamente soportan distribuirse su segmento de mercado entre ellos mismos, y con ningún competidor más, ya que de otra forma, las ganancias llegarán a grados muy bajos, para posteriormente convertirse en pérdidas.

En un oligopolio el mercado en el que existe un pequeño número de empresas productoras de un bien o servicio homogéneo y por medio de su posición ejercen un poder de mercado provocando que los precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas empresas mantienen dicho poder colaborando entre ellas evitando así la competencia. Los problemas de los empresarios oligopolistas tienen dos tipos de soluciones: con o sin colusión. Se llama **colusión** a cualquier acuerdo que restrinja la lucha competitiva entre empresas. La forma máxima de colusión, la que maximiza los beneficios de los oligopolistas es el **cártel**, un acuerdo entre todos los productores de la industria que puede tomar dos formas: Competencia sin precios. Cada empresa trata de mejorar la calidad, la presentación o cualquier otro factor, pero respetando el precio conjunto acordado.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

Reparto de cuotas o mercados. A cada empresa se le asigna bien un área donde vender, bien una producción máxima que no puede sobrepasar. En ambos casos la situación se convierte de hecho en un monopolio, los beneficios serán máximos y se producirá la pérdida de eficiencia estudiada en el epígrafe anterior. Pero ponerse de acuerdo no es tan fácil como pensaba A. Smith. Si el acuerdo consiste en el reparto de cuotas, ninguna empresa quedará satisfecha con la que se le asigne, todas querrán producir más. Si lo que se intenta es fijar un precio común, las empresas más eficientes, las que dispongan de tecnología avanzada que les permita producir a un menor costo, presionarán para que el precio sea bajo, mientras que las menos eficientes serán partidarias de un precio alto. Debido a la dificultad de esas negociaciones, una vez que se haya llegado a un acuerdo aparecerá cierta rigidez, habrá dificultad en cambiar los acuerdos para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Otra dificultad adicional proviene de la legislación de muchos países prohíbe las prácticas colusorias y en ocasiones se ha podido demostrar y castigar a algunos industriales por realizar propuestas o presiones de ese tipo.

La mejor alternativa al cártel eludiendo todos esos inconvenientes es el **liderazgo de precios**. Es una situación muy frecuente en el mundo de los negocios. Cuando existe una empresa líder en el mercado, fija el precio y las condiciones de la oferta que son aceptados por todas las demás sin necesidad de negociaciones.

Hay tres tipos de empresas que pueden ser señaladas para el liderazgo. La **empresa dominante**; es decir, la de **mayor tamaño**, la de **mayor cuota de participación** con diferencia sobre todas las demás. Esta será también la que disponga de más información, la que por conocer las condiciones de la demanda a mayor escala podrá estimar el precio más estable y beneficioso. La que disfrute de los costos más bajos por disponer de la tecnología más avanzada. Este caso resulta aún más estable ya que si la empresa que fijara el precio fuera una con costos altos, el precio resultaría también excesivo y sería más probable que la situación derivase hacia una guerra de precios. La que goce de prestigio y respeto social. Es frecuente también que un oligopolista, por

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

su edad o por su formación, sea considerado por sus competidores como experto y capaz de diagnosticar las condiciones cambiantes de la demanda, por lo que aceptarán sus decisiones.

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA CRONOLOGÍA DEL MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO COMO PRINCIPAL CAUSA DE LAS EMPRESAS CERRADAS EN VENEZUELA. RESULTADO DEL ESTUDIO DE CASO SOBRE EL COMPLEJO “SIDERPRO”. UBICADO EN EL ESTADO ZULIA.

Entre los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la investigación sobre el caso de estudio se logran mencionar algunos resultados obtenidos alcanzando observar cómo se engañó la fuerza trabajadora que quizá no fue capaz de observar con el alma lo que no pudo ver con los ojos sino hasta la expropiación de esta empresa para así poder entender con claridad el porqué muchos países son hoy día tercer mundistas producto del atraso de sus economías hoy en día destruidas por la oligarquía de grandes capitales que han arrasado con muchas industrias sobre todo las del acero en el cono Sur de las Américas.

Grupo SIDERPRO fue un complejo donde sus trabajadores fueron echados a la calle por un juego traducido en el Monopolio y Oligopolio que estranguló este parque Industrial que generaba más de 2.500 puestos de empleo entre directos e indirectos. Hoy en día la parroquia Punta Gorda del Municipio Cabimas del estado Zulia esta convertida en un pueblo fantasma desde el cese de actividades de este tan importante espacio productivo fue conducido a la miseria. El sumario histórico sobre la investigación del presente caso es el siguiente:

- El complejo siderúrgico fue creado a partir del año 1956 en el municipio Cabimas Sector Punta Gorda, estado Zulia. Por el Señor Ángel Prieto Anato.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

- Desde esta fecha hasta 1990 perteneció al Estado. Hugo Hernández Rafalli fue su presidente por parte el Gobierno. Y en el año 1991 Pasa al Banco Maracaibo siguiendo como presidente privado Hugo Hernández Rafalli, por problemas económicos, para la compra de materia prima.

- Dicha empresa se descapitaliza ya que el dinero fue desviado, luego para el año 1993, parte de las acciones pasan a SIDOR, por endeudamiento de materia prima, el dinero fue desviado nuevamente. (Crisis Económica Nacional Caracazo).

- El Banco Maracaibo se declara en quiebra y FOGADE compra la acción de SIDOR y expropia la parte de las acciones que le pertenecían al Banco. Para este entonces Hugo Hernández Rafalli sigue como presidente del complejo.

- FOGADE invierte y pone el complejo a funcionar a finales del año 1995 principios de 1996 para luego ofertar el complejo. (Fue Rematado se vendió a un precio relativamente bajo sobre los activos existentes para ese entonces).

- En la oferta de FOGADE participan varias empresas entre ellas un consocio Mexicano ligado al grupo TECHINT y C.A. CONDUVEN.

- El grupo TECHINT, TABSA Y SERAR son los tres grandes grupos trasnacionales que liderizan la producción y comercialización de tubos. Estos grupos se encargan de comprar empresas a terceros para cerrarlas y poder monopolizar el mercado; logrando que la producción de tubos este muy por debajo de la demanda y obligando a la industria petrolera a comprar en precios excesivos el producto el cual es necesario para la distribución y almacenamiento. La vinculación de C.A. CONDUVEN es con estas transnacionales y Otras vinculaciones sobre al acero, todas ligadas al Grupo Techint como (Hylsamex, Siderar-Sidor y las tres plantas Argentinas de Acindar), líder del mercado centro y suramericano.

- Es cuando la buena Pro (otorgamiento del complejo ofertado al ganador), la gana C.A. CONDUVEN.

- A partir del año 1997, se instala el complejo como una extensión de las cuatro plantas que poseen en la Victoria (C.A. CONDUVEN, planta 5). Los representantes del complejo garantizaron la repotenciación de las líneas de producción y estabilidad laboral.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.iub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

- Para el Año 1998. Comienza el despido masivo de aproximadamente 700 trabajadores, la causa alegadas por estos representantes fueron que no existían órdenes de producción teniendo materia prima para producir en los depósitos y tubos en los almacenes para despachar. Entre los años 2000 – 2002 el grupo CONDUVEN crea una alianza con el otro consorcio poderoso de Venezuela como lo es UNIVENZA y se crea Consorcio UNICON, la unión de UNIVENZA con CONDUVEN. Quienes tienen aliados todos los centros ferreteros y de tuberías a nivel nacional. La fábrica fue sacrificada a costa de los derechos de más 1.000 familias y el decrecimiento de la manufactura como parte del crecimiento de producto interno bruto (PIV) del país.

- La estrategia fue dividir el complejo en cuatro partes para ocultar la salida del mercado del complejo, y entre otras cosas evasión de impuestos y corrupción interna dentro de la empresa. En líneas generales el complejo estuvo produciendo hasta finales del año (1998) y principios del año (1999). Durante el periodo (1997 – 1998) se mantuvo con la Figura Grupo SIDERPRO, (1 año), siendo propiedad de C.A. CONDUVEN, a mediados del año 1998, la figura fue cambiada con el nombre de C.A. CONDUVEN, PLANTA NUMERO 5, el complejo pasó a ser una extensión de la Victoria estado Aragua, operaron en el Occidente hasta finales del año (1999).

- A raíz de esto la producción tratan de mantenerla intermitentemente por los problemas que se daban con las comunidades cuando cerraban (manifestaciones y tomas del complejo) pero solo con 10 - 30 trabajadores a quienes ofrecían contrato por periodos muy cortos para aparentar la operatividad de la planta y tratar de ocultar el monopolio. Siempre los representantes fijando posición de que no hay órdenes de producción ni demanda en el mercado cuando PDVSA ha tenido un crecimiento de sus instalaciones donde parte de la demanda son productos tubulares.

- Esta situación se da hasta el año 2002 cuando cierra completamente y dejan de 4 a 10 personas en el resguardo de las instalaciones.

- Este planteamiento, no concuerda, ya que las plantas de la Victoria estado Aragua no paralizaron su producción y hoy en día está trabajando con turnos consecutivos durante las 24 horas. Es obvio

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

entonces que la intención de adquirir el complejo, fue para cerrarlo y monopolizar el mercado despidiendo a los trabajadores. (La empresa no dejó deudas laborales con los mismos y fueron liquidados por encima de lo que establece la Ley).

- Otro punto de vista es que SIDOR ha sido el proveedor de materia prima durante los 50 años de trayectoria de la empresa o en su defecto la materia prima se importaba. (La escasez era poca porque existía buena planificación) otros proveedores eran Brasil, México, Marruecos, Alemania y Canadá.

- Existen Soportes sustentables sobre la trayectoria de la demanda de estos productos (Tuberías de acero al Carbono API de perfil circular con costura longitudinal en diámetros comprendidos entre 2 y 16 pulgadas), como lo es en particular el consumo que demanda la industria petrolera nacional y actualmente la demanda energética y proyectos industriales que requieren de estos productos que están siendo importados o comprados forzosamente a UNICON, teniendo Venezuela las instalaciones donde se produce la materia prima y las plantas donde se fabrican tubos de alta calidad. Otro punto de vista es el acceso que pueda tener el consumidor por los altos precios que afectan los sectores de la construcción de viviendas con tuberías estructurales.

- Actualmente el complejo tiene cerrado 10 años: Dentro de esta, están ubicada 4 instalaciones articuladas para el funcionamiento de la empresa: La línea de producción 6KU, conocida como planta SIDEROCA (estuvo operativa un 85% hasta el momento de la expropiación fue desmantelada posteriormente para colapsar su pronto arranque); la línea de Producción W10 conocida como planta PROACERO.(Estuvo operativa 60% hasta el momento de la expropiación, fue desmantelada posteriormente para colapsar su pronto arranque); Taller Central de mecanizado conocidos como PROSEINCA (70% operativo hasta el momento de la expropiación, fue desmantelada posteriormente para colapsar su pronto arranque); y Servicios Generales del Complejo conocidos como SERSIOCA. (estuvo operativa 50% hasta el momento de la expropiación, fue desmantelada posteriormente para colapsar su pronto arranque).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

- La toma por parte de los extrabajadores y de la comunidad comienzan en febrero del 2005 con vigiliadas y se hace posible una inspección ocular por el Juez William Machado la cual arrojó que los equipos existentes en las plantas estaban operativos en una buena parte, esta visita fue propiciada por los representantes de la empresa para que la comunidad desistiera de la toma.

- Los representantes de C.A. CONDUVEN ofrecen 60 empleos repartiendo las planillas de ingresos correspondientes, hecho este que no tuvo respuestas, para este momento tenían 13 personas trabajando en planta la cual fue reducida a 6.

- Los altos gerentes de Industrias UNICON compraron flotas de transporte para trasladar los tubulares necesarios para la industria petrolera desde el estado Aragua al estado Zulia enriqueciéndose así los mencionados particulares con los medios sus propios medios de transporte, encareciendo así el costo del producto a la Industria Petrolera Venezolana cuando los propios tubulares estaban prácticamente en el patio de PDVSA Occidente en el estado Zulia.

- Esta situación fue un montaje ya que los representantes de la empresa no cumplieron lo prometido, por lo tanto, los representantes de este complejo fueron acusados de engaño por la comunidad y trabajadores ya que no quisieron negociar para la reactivación.

- El lunes 05 de septiembre del Año 2005 se toman nuevamente las puertas del complejo, debido a que entre los días 02 y 04 de Septiembre en altas horas de la madrugada por la parte trasera de las instalaciones se llevan clandestinamente aproximadamente 70 toneladas de equipos como aires acondicionados, repuestos, bobinas, partes de tableros de control, computadoras y partes de las líneas de producción de la planta PROACERO y SIDEROCA.

- Los extrabajadores con apoyo de las comunidades tomaron por asalto los portones e hicieron un llamado al notario público para dejar constancia de la desmantelación de la parte de la planta y de haber dejado embalado otros equipos.

- La vigilia por parte de los trabajadores y las comunidades quedó resguardando permanentemente las instalaciones por un período de tiempo, evitando el desmantelamiento, pero sin violar la condición de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

propiedad privada por que el proceso de la toma esta apegado a ley. (Constitución de Republica Bolivariana de Venezuela) Art. 62, 97, 130.

- El día 22 de septiembre del año 2005 se entregó ante la Asamblea Nacional la petición de expropiación por utilidad pública de dicho complejo, una comisión conformada por más de 300 trabajadores acompañados de la comunidad hizo acto de presencia en Caracas, en la Asamblea Nacional y solicitó formalmente la declaración de utilidad pública y social presentando pruebas suficientes ya que estos empresarios capitalistas, neoliberales, en los 6 años que han pasado no quisieron negociar con nadie, ni con la comunidad, ni con los extrabajadores, ni con el llamado del acuerdo marco propuesto por el Gobierno Nacional.

- El día 27 de Septiembre del año 2005, la Asamblea Nacional declara de utilidad pública y social al complejo siderúrgico, se inicia el proceso de Recuperación dentro del Marco de la Ley de Expropiación por utilidad pública y social.

- El grupo UNICON alianza de empresas más fuertes en la rama metalúrgica Como C.A. CONDUVEN y UNIVENZA, líderes del mercado nacional de tuberías tiene vinculación con el monopolio tanto en Latinoamérica y como a nivel mundial. Para el año 2005 tenían 10 juicios abiertos por monopolio comercial.

- Entre los meses comprendidos Junio – Octubre, el gobierno realiza ocho (08) censos entre extrabajadores del complejo y habitantes de comunidades vecinas, 1500 personas llenan las planillas.

- Para el día 02 de Noviembre del año 2005, Hugo Chávez Presidente de la Republica firma el Decreto (4036) de utilidad pública y social.

El Caso expropiación para reactivar el complejo se apoya en varios artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; entre estos artículo se encuentra el 5, el cual sostiene que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.”; en el Artículo 113, que reza de siguiente manera:

No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

El artículo 115 que manifiesta la siguiente sentencia:

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Entre otros Artículos de la Constitución de la Republica, ya que existen documentos emitidos por los representantes del grupo UNICON donde se niegan a la reactivación y acuerdos tanto con la comunidad circundante como con los extrabajadores quienes solicitaron ante la asamblea la reactivación de este coloso complejo industrial para contribuir con el desarrollo endógeno y la Costa Oriental del Lago, generación de empleo y reactivación del aparato productivo del país. Aunado a esto la principal industria (Petróleos de Venezuela. S.A) sigue

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.iub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

afectada hoy en día ya que actualmente importa los productos como las tuberías de acero para los proyectos industriales y de desarrollo, en su defecto se obliga a comprar forzosamente a INDUSTRIAS UNICON.

Contando Venezuela con las plantas industriales que están en la capacidad de producir y competir con los mercados nacionales e internacionales. Hoy en día la realidad es otra, el Gobierno Nacional con el apoyo de todos los trabajadores demuestran como en una competencia el oligopolio y el monopolio compitieron bajo una figura oscura que aplastó la productividad y economía de un sector del aparato productivo Venezolano en otro sentido, se apoderó del mercado de tuberías petroleras y estructural más allá de la producción del hierro y el acero.

Después de 7 años del cierre del complejo siderúrgico y más de cuatro años de lucha por parte de los trabajadores no se han logrado hincar las actividades productivas de esta importante empresa, el control del mercado sigue bajo la conducción de los grandes capitales. Industrias Unicon, C.A. Vinculada y fusionada directamente con: Grupo Techint (Hylsamex, Siderar-Sidor y las tres plantas Argentinas de Acindar). Líder del mercado centro y suramericano. Entre tantas nazcas petróleo de Venezuela (PDVSA), principal industria petrolera venezolana, demanda más de 5.000 millones de Dólares (US\$) anuales en productos derivados del hierro y el acero. Luego se ser entregado bajo decreto a la Corporación de Desarrollo Zuliano (CORPOZULIA), y al Ministerio del Trabajo y seguridad Social (MINTRASS) en el año 2006 fue traspasado el arranque a Petróleos de Venezuela. Actualmente sigue en estudio un plan de instalación de nuevas línea ya que fueron excesivamente deterioradas durante la transición de la expropiación.

Innumerable son los países afectados y las poblaciones que no conciben el porqué del fenómeno destructivo o la oscuridad de las economías decrecientes y debilitadas por la competencia monopolística y el oligopolio que se oculta bajo otra cara confusa y evidente colusión que sacude la riqueza de las naciones que acrecienta al más poderoso, pero que empobrece reduce al silencio aquellos países industriales y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

ricos de naturaleza con aspiraciones de rivalizar e introducir sus productos en los mercados para poder competir. Todo esto conduce a la necesidad proponer de un modelo macroeconómico de planeación y control que le permita al Gobierno Nacional acelerar la reactivación de las empresas cerradas y en proceso de recuperación en Venezuela.

Por otra parte el caso de cogestión en empresas cerradas y en proceso de reactivación es un tema que además de ser complejo, existe muy pocos casos de estudios en Venezuela que han surgido de la ejercitación del uso de mejores prácticas, en su mayoría estas han sido desarrolladas en base a ensayo y error por el hecho intentar la creación o surgimiento de un nuevo modelo que permita la creación de medios de producción socialista como la viabilidad para el desarrollo productivo del país.

CONCLUSIONES.

Las empresas pueden obtener más beneficios coludiendo y acordando subir los precios, pero la legislación antimonopolio suele prohibirlo. Pueden fijar todas ellas un elevado precio sin coludir, confiando cada una en que sus competidoras harán lo mismo, pero se encuentran en un dilema prisionero, lo que hace que sea sumamente improbable. Cada empresa tiene incentivos para violar el acuerdo bajando sus precios y atrayendo ventas de sus competidores, maximizando su utilidad. Por otra parte cuando las relaciones se hacen mixtas y ocurre la sinergia, la vinculación o fusión origina *el extremo, la competencia monopolística y el oligopolio* actúan como agentes motores y paralizan o estrangulan empresas comprándolas, sacrificándolas o cerrándolas bajo las premisas de poca rentabilidad, minimización del beneficio, y escasez de productos **“a paso de tortuga o poca demanda”**. No asistencia técnica económica y financiera, elevada tasa de interés bancaria. Aunado al todo las Medidas comerciales que favorecen a los grandes países desarrollados.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

El complejo SIDERPRO actualmente está en proceso de recuperación, ha sido considerado durante los últimos 20 años el más importante del Occidente del país y uno de los primeros 5 más importante de la Nación. Pudo generar 700 empleos directos y hasta 2000 indirectos. Este parque ocupa una superficie de 240.000 mts² conformada por todas sus plantas e instalaciones inutilizadas durante los últimos 15 años. Los trabajadores con la comunidad no reconocieron el derecho de quienes han atentado contra la integridad humana y calidad de vida de tantas familias Venezolanas, negando a su vez el derecho al trabajo, además de la contribución con el aparato productivo nacional.

Cabe resaltar, como parte de las conclusiones de esta investigación, palabras dichas por tres (3) figuras importantes para el país, como lo son el Presidente de la República y dos de sus ex Ministros sobre el tema: “Es contario a la Constitución Nacional que haya Empresas Cerradas en el País. La economía de Venezuela sobrelleva hoy en día el cierre de más de 700 empresas y más de 1.149 que están paralizadas según cifras oficiales.” Chávez, Hugo, (2005), Presidente de Venezuela.

Es necesario acabar con la dependencia por lo que debemos fracturar las estructuras de sometimiento originadas por el dominio de los mercados, debemos poner en funcionamiento las empresas cerradas, para recuperar las empresas debe ser con la fuerza de los trabajadores. Esta es la manera de poder cumplir con el objetivo de lucha contra la pobreza. Es importante que el empresario que quiera reactivar su empresa con el Gobierno tenga presente que debe darle participación a los trabajadores en la gestión, dirección y beneficios de las mismas. Iglesias, María, (2005), Ex Ministra del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo.

Las empresas quebraron no porque no eran rentables desde el punto de vista económico de ello, porque todas cerraron es una fecha y en un momento determinado durante los años los 1990 – 1994, fecha de defunción de incipiente modelo

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

productivo Venezolano cuyo enterrador fue el modelo neoliberal, la mayoría de las empresas que cerraron en Venezuela han sido por la caída de la producción, producto de los bajos precios, monopolio, no asistencia crediticia del Estado a los productores durante la década de los años 80 y 90 y de la no asistencia técnica a los medios de producción. Fueron también quebradas por una elevada tasa de interés bancaria que hizo que la mayoría de ellas fueran inviables o no rentable, además de las medidas comerciales que favorecen a los grandes países desarrollados. Todo esto se traduce en un modelo neoliberal. Jagua Elías, (2005), Ex Ministro para la Economía Popular.

REFLEXIONES FINALES.

Cuantiosos son los casos evidenciados en países como. ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY, ECUADOR, BOLIVIA y VENEZUELA, que hacen ver otra cara de las ciencias económicas. Las estructuras de dominio. “Grandes Empresas” tratan de controlar las líneas de mercado y por esa vía estrangular tratando de monopolizar consolidando los mercados y posiciones de mercados. Los monopolios bajo la lógica perversa de acumulación a bajo costo y costa de la fuerza productiva trabajadora de las empresas revierten paradójicamente una economía eficaz.

Si bien es cierto que desde un punto de vista lógico que la aplicación exacta de la ciencia se logra mejorando las economías de las naciones y la calidad de vida de los habitantes en la medida en que se rentabiliza el capital. También es cierto que las economías son enormemente afectadas cuando se genera el cierre de los puestos de trabajo y el abatimiento del aparato productivo interno de una nación, lo que se traduce también en un atraso del coeficiente de desarrollo humano de una población para poder combatir la pobreza, la inflación, la devaluación de la moneda, todos estos identificados como una proliferación de virus que atacan y aniquilan el aparatos productivo y el producto interno bruto de una Nación.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

En Venezuela hoy en día se lucha contra estos virus con el apoyo del Gobierno Nacional con el objeto de erradicar esta enfermedad que contaminó la económica Venezolana duran más de 40 años. Otros factores que se debe mencionar como punto más importante de este estudio es el impulso del Gobierno para el tratamiento racional de las necesidades, la asignación de los recursos, la producción, la racionalidad de conductas y el consumo contra este monstruo del capitalismo irrazonable.

Finalmente es necesario inferir en lo siguiente: *El mercado no es el que determina la política económica de una nación únicamente, son las necesidades de una población y sus habitantes. Es el Individuo Consumidor el que demanda el agente de poder producir y ofrecer los bienes y servicios que hacen y forman parte de la vida en este planeta. Son los gobiernos los que deben velar por la custodia y protección de sus economías y del crecimiento económico. Todas estas razones conducen a la justificación de la propuesta en desarrollo del modelo de planeación y control para acelerar la recuperación de empresas cerradas y en proceso de expropiación como centros de producción socialista que articulen redes de cooperación para hacer llegar los productos al consumidor final a precios accesibles para la población y el crecimiento económico de Venezuela.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Asamblea Constituyente. (1999). **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000. Caracas: Imprenta Nacional.

Baye, Michael. (2006). **Economía de Empresa**. Mdríd: Ed. McGraw Hill, pp. 236-266.

Chávez Frías, Hugo. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**. Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Harris, N. (1997). **Microeconomía**. México. Prentice Hall. pp. 226-350.

Iglesias, María. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Jagua, Elías. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**. Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Pindyck, R. y Rubinfeld, D. (2005). **Microeconomía**. México: Prentice Hall. pp 350-420.

Saravia, D. (2003). **Economía y Estatus Legal del Software**. Disponible en <http://biblioweb.sindominio.net/telematica/saravia.html>. Consultado el 19 de septiembre de 2005.

BIBLIOGRAFÍA.

Asamblea Constituyente. (1999). **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000. Caracas: Imprenta Nacional.

Baye, Michael. (2006). **Economía de Empresa**. Madrid: Ed. McGraw Hill.

Chávez Frías, Hugo. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**. Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Dominick, S. (1998). **Microeconomía**. México: McGraw Hill.

Gould, J. y Lazear, E. (1994). **Teoría Microeconómica**. México: Fondo de Cultura Económica.

Harris, N. (1997). **Microeconomía**. México. Prentice Hall.

Iglesias, María. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**. Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Jagua, Elías. (2005). **Chávez Anuncia Expropiaciones de Empresas Cerradas**. Disponible en (<http://www.aporrea.org/endogeno/n63341.html>, 2005). Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Koutsoyannis, A. (1979). **Modern Microeconomics**. 2ª ed. New York: Macmillan.

Marx, C. y Engels, F. (1973). **Obras Escogidas**. Tomos. IV al VII. Buenos Aires: Ciencias del Hombre.

Miller, L. (1993). **Microeconomía**. México: McGrawHill.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.iub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

JAVIER AGOSTINI (2011) **MONOPOLY AND OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO**
/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 46- 73

Miller, R., Miller, L. y Meiners, R. (1990). **Microeconomía**, México: McGraw Hill.

Nicholson, W. (2001). **Microeconomía Intermedia y sus Aplicaciones**. Bogotá: McGraw Hill.

Pindyck, R. y Rubinfeld, D. (2005). **Microeconomía**. México: Prentice Hall.

Sachs, J. y Larraín, F. (1994). **Microeconomía en la Economía Mundial**. Madrid: Prentice Hall.

Samuelson, P. y Nordhaus W. (1999). **Economía**, México: McGraw Hill.

Saravia, D. (2003). **Economía y Estatus Legal del Software**. Disponible en <http://biblioweb.sindominio.net/telematica/saravia.html>. Consultado el el 19 de septiembre de 2005.

Zuñiga, Lena. (Editora). (2006). **Voces Libres de los Campos Digitales. Una Investigación Social sobre el Software Libre en América Latina y el Caribe**. San José, Costa Rica: Ballenet, IDCR-CRDI. pp. 91-116